

**ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА МАТЬ И ПЛОД ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ**

Ассистент кафедры медицина **Базарова Ж.А.**

Тургунов А.Ж.

студент 2 курса(направление Фармация) Казанского Приволжского Федерального
Университета в городе Джизак .

Аннотация: Антибиотики – это химические соединения биологического происхождения, оказывающие избирательное бактериоцитарное или бактериолитическое действие на микроорганизмы. Их свойства были открыты в 1928 году английским бактериологом Александром Флемингом, который впервые выделил пенициллин в чистом виде из плесневого гриба. Антибиотики, применяемые в медицинской практике, получают из актиномицетов (светящихся грибов), плесеней и некоторых бактерий. Антибиотики спасли много жизней во время Второй мировой войны. Несомненно, не будет преувеличением сказать, что открытие антибиотиков во многом способствовало продлению жизни человека.

Ключевые слова: антибиотик, пенициллин, тетрациклин, АЦЦ, энтерол, пиелонефрит, бруцеллез

Актуальность: В настоящее время антибиотики широко используются среди населения и могут быть приобретены в любой аптеке без рецепта врача. Следует учитывать, что антибиотики могут вызывать ряд осложнений, а также эффективны в борьбе со многими заболеваниями. Частое применение этих препаратов без назначения врача может привести к рецидиву заболевания и повышению резистентности бактерий.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бактериальная пневмония и сепсис в настоящее время являются одной из ведущих причин смерти детей в возрасте до 5 лет. Приблизительно 30% новорожденных, у которых развивается сепсис, умирают от бактериальных инфекций, устойчивых к антибиотикам первой линии. К 2030 году антибиотики перестанут быть эффективными против многих бактерий, а к 2050 году ожидается, что устойчивые к антибиотикам инфекции будут убивать 10 миллионов человек ежегодно. Причиной этого является применение сильных антибиотиков даже при небактериальных заболеваниях, которые носят неконтролируемый и небактериальный характер. В результате у бактерий вырабатывается иммунитет против них, а применение

антибиотиков в нужное время не дает нужного результата по преодолению болезни.

Цель: изучить влияние антибиотических препаратов на сроки развития плода, методы их правильного применения. Поиск мер по предотвращению или уменьшению осложнений, которые могут возникнуть после антибактериальной терапии.

Материал и метод работы: Применение любых лекарственных препаратов во время беременности опасно, особенно антибиотиков, так как они обладают способностью проникать в плод через плаценту и влиять на его рост и развитие. Особенно важным периодом являются первые месяцы внутриутробного развития. Это время, когда формируются все его органы и системы. Однако следует отметить, что в этот период иммунная система беременной ослабевает настолько, что она становится более восприимчивой ко многим опасным заболеваниям или вызывает обострение хронических заболеваний. Некоторые тяжелые заболевания, например, хронический пиелонефрит, пневмония, острый тонзиллит, ревматизм, ожоги, обширные раны, сепсис, заболевания, вызванные особыми микробами (бруцеллез), требуют применения антибиотиков, поскольку в данном случае антибиотики являются гарантией спасения плод.

гестационный пиелонефрит – увеличивает нагрузку на выделительную систему беременной и это угрожает ее жизни;

Заболевания дыхательной системы – в этом случае не принимаются антибиотики легкой и средней степени тяжести. Но в тяжелых стадиях заболевания может вызвать спазм гладкой мускулатуры матки;

Кишечные инфекции препятствуют усвоению питательных веществ и витаминов. Но диагноз должен ставить специалист, ведь любой понос не является признаком инфекционного заболевания;

Заболевания, вызванные некоторыми возбудителями (бруцеллез, болезнь Лайма и др.) - эти болезни также угрожают жизни матери и плода. Ничто, кроме антибиотиков, не может их уничтожить.

Какие препараты можно принимать беременным?

При беременности по классификации FDA разрешено применять препараты, входящие в группы А и В:

Препараты, относящиеся к группе А, не оказывают отрицательного действия на плод в первом и двух последующих триместрах.

По данным экспериментов, проведенных на животных, препараты, относящиеся к группе Б, не оказывают отрицательного влияния на жизнь плода, а на беременных

женщинах соответствующих исследований не проводилось. Не оказывает тератогенного и эмбриотоксического действия. Группа В включает пенициллины, цефалоспорины и макролиды.

Препараты пенициллиновой группы:

- Пенициллин G
- Ампициллин
- Амоксициллин
- Пиперациллин
- Амоксиклав + клавулановой кислотой

Эти препараты проходят через плаценту, но не наносят серьезного вреда плоду.

Торговые названия препаратов: Амоксициллин, Амозин, Флемоксин Соллютаб, Хиконцил, Амоксиклав

Препараты группы цефалоспоринов:

- Цефалексин
- Цефазолин
- Цефаклор
- Цефуроксим
- Цефокситин
- Цефоницид
- Цефтриаксон
- Цефиксим
- Цефотаксим
- Цефтазидим

В настоящее время широко используется только Цефиксим. Через плаценту эти препараты проходят в очень низкой концентрации, и отрицательного воздействия на плод не выявлено.

Торговое название препаратов: Панцеф, Супракс, Цефорал Соллютаб.

Применяются препараты, относящиеся к группе макролидов:

- Эритромицин
- Азитромицин
- Джозамицин

Спирамицин (выбран для лечения токсоплазмоза при беременности и может

эффективно применяться даже в первом триместре).

Эти препараты также очень осторожно используются во время беременности.

Торговые названия препаратов: Азитромицин, Азитрал, Азитрокс, Азицид, Зетамакс, Зитролид форте, Сумамед, Хемомицин, Экомед.

При планировании беременности рекомендуется лечение антибиотиками класса В. Риск применения этих препаратов для будущего ребенка минимален. Однако после лечения тетрациклинами (отрицательно влияющими на сперматогенез), аминогликозидами, фторхинолонами и сульфаниламидами целесообразно отсрочить зачатие на 2-3 месяца.

Запрещено принимать эти препараты во время беременности:

- Тетрациклин, Доксициклин, Рокситромицин, Кларитромицин – нарушают минеральный обмен у плода, оказывают токсическое действие на печень, влияют на развитие зубов, а также накапливаются в костях;
- Ципрофлоксацин, Нолицин, Ципролет – губительно действуют на любом сроке беременности;
- Фурагин, Фурамаг, Эрсефурил – вызывают аномалии развития мочевыделительной системы эмбриона;
- Левомецетин и содержащие его препараты воздействуют на костный мозг малыша, нарушая процесс кроветворения;
- Диоксидин вызывает появление различных мутаций и отклонений в развитии ребенка;
- Бисептол замедляет рост и развитие малыша;
- Аминогликозиды могут вызывать врожденную глухоту у младенцев, а также тяжелые заболевания почек;
- Мертонидазол, Метрогил, Трихопол могут вызывать образование злокачественных опухолей у детей, а также пороки развития головного мозга и репродуктивных органов.

В первой триместре беременности высокое место по опасности занимает применение антибиотиков широкого спектра действия, поскольку в это время происходит формирование основных систем плода и еще не полностью развита плацента. Их активные вещества изменяют обменные процессы на клеточном уровне, поэтому увеличивается вероятность рождения детей-инвалидов.

Антибиотики бесполезны против вирусов. Не помогают при лечении ОРВИ, гриппа, кишечных вирусных инфекций, не обладают обезболивающими и жаропонижающими свойствами. Только диагностика врача может определить, какое лекарство необходимо, и даже в случае бактериального заболевания всегда следует рассматривать возможность лечения без приема антибиотиков, особенно беременным женщинам. Облепиха – обладает антиоксидантными, противовоспалительными, тромбодидными, антибактериальными, иммуностимулирующими свойствами;

Не только будущие мамы, но и все мы должны помнить, что антибиотики не делают различий между «хорошими» и «плохими» бактериями после попадания в организм. В то время как они борются с патогенными бактериями, они также воздействуют на полезные бактерии. В результате нарушается микрофлора кишечника и у больного могут возникать диспептические состояния. А женщины часто сталкиваются с множеством неприятных осложнений из-за нарушения микрофлоры влагалища.

Основные последствия приема антибиотиков при беременности сказываются не на самой матери, а на ребенке. Они попадают к плоду через плаценту и оказывают вредное воздействие на развивающийся и растущий организм. Это впоследствии вызывает различные патологии и осложнения. Включая:

- ✓ Токсическое действие на слуховой нерв и печень малыша (особенно в 1 триместре плода);
- ✓ Повреждение зубной эмали;
- ✓ Нарушения кровообращения;
- ✓ Замедление роста костей.

Поэтому, в первую очередь, необходимо повышать медицинский потенциал населения, быть осторожными с лекарствами, особенно с антибиотиками. Надо пояснить, что в необходимых случаях его следует применять только по рекомендации врача. Внимание к здоровью беременных. Своевременные профилактические осмотры способствуют обеспечению здоровья матери и ребенка, раннему выявлению опасных заболеваний, их лечению и профилактике.

Использованная литература:

1. Фармакология Автор: Харкевич Д.А. 10-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 908 с.(705-779 ст.)
2. <https://minikar.ru/uz/goroskopy/antibiotiki-pri-beremennosti-vliyanie-na-organizm-mamy-i->

ploda/

3. <https://minikar.ru/uz/lyubov-i-otnosheniya/beremennost-i-priem-antibiotikov-na-rannih-srokah-naznachenie-i/>
4. <https://uz.covidografia.pt/health-education/how-safely-take-antibiotics-during-pregnancy>
5. <https://www.who.int/ru/news/item/18-06-2019-in-the-face-of-slow-progress-who-offers-a-new-tool-and-sets-a-target-to-accelerate-action-against-antimicrobial-resistance>
6. <https://news.un.org/ru/story/2021/04/1400972>
7. <https://www.gastroscan.ru/handbook/121/4476>
8. https://t.me/beautylish_uz
9. Pharmacology for Medical Graduates, 4th Updated Edition Elsevier (INR) (January 1, 2020)